

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Ерекеева Зульфия¹

Алеутдинова Жамила²

¹⁻²Нукусский государственный педагогический институт,
3-курс Технологического образования.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646185>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

профориентация,
западные страны,
подросток, профессии.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены методы профориентации школьников развитых стран, формирование у подростков готовности к выбору профессии, специфика профориентационной работы.

В развитых государствах профориентация работы с молодежью рассматривается как важная доля общественной и финансовой политической деятельности стран. Во всех развитых государствах профориентация понимается как важный инструмент увеличения свойства рабочей силы. Которое обеспечивает профессиональную и географическую мобильность, собственно говоря что ведется важным условием производительности экономики мира. Профориентация подростков и молодежи в развитых государствах базируется на системной модели. Профориентация и трудоустройство молодежи рассматриваются как составные части единственного ансамбля. Которое подключает собой проф информацию, проф консультирование и передача назначений, умелый отбор и проф подбор, первоначальное трудоустройство и дальнейшие меры но

привыкания к трудящийся работы, собственно что в целом классифицируется термином "переходные услуги". По воззрению части теоретиков, занимающихся задачами профориентации, групповая система "переходных предложений" в эталоне обязана представлять собой размашистый диапазон скоординированных поочередных поступков в отношении молодежи при переходе от учебы в общеобразовательной школе в профшколу и вслед за тем - к проф работы. Система образования в целом обязана плотно сотрудничать с органами труда и занятости и принимать участие во всех шагах работы "переходных служб". Тест иностранных источников говорит о том, собственно говоря что система профориентации в развитых государствах не содержит внятно воплощенного единственного расклада.

Без сомнения, есть исторические обыкновения в организации проф ориентационной работы. Но все же в различных государствах отыскивают ответы на те же вопросы. К количеству данных вопросов относятся:

- - считается ли профориентация - в организационном разрезе - функцией совместного и проф образования или же функцией органов содействия занятости?
- - важны ли особые учреждения для профориентации молодежи и каковой их правовой статус?
- - считаются ли знатоки по профориентации преподавателями, специалистами по психологии или же это знаки особенного рода?

Профориентация в США. В США организационная конструкция системы профориентации характеризуется высочайшей степенью децентрализации. В 1908 году в Бостоне Ф.Парсонсом было скооперировано 1-ое проф консультационное бюро. В нем разработана 1-ая научная концепция профориентации «черта –фактор», идеи которой после чего прилегли в базу доктрин профориентации американских научных работников, как А. Маслоу, С. Гинсбург, Д. Сьюпер и др. По Конституции США вопросы образования не входят в зону ответственности федерального правительства, инструкция работой средних учебных заведений, а еще все школьное законодательство присутствуют в ведении надлежащих органов штата. Свойственной особенностью проф ориентационной системы США считается присутствие как муниципальных, как личных служб

занятости. Ведущую роль в системе профориентации в США играет среднее учебное заведение, в частности консультативная служба «Гайденс», функционирующая во всех школах США. В состав «Гайденс» входят некоторое количество служб: 1) инвентарная служба, занимающаяся сбором информации о любом ученике, 2) служба информации для студентов в 3-х областях: учебной, профессиональной и личностно-социальной, 3) служба консультирования, отвечающая за процесс персональных и массовых консультаций с учениками, 4) служба прибора, оказывающая помощь выпускникам при трудоустройстве, 5) служба контроля, основная сбор сведений о судьбах выпускников средних учебных заведений. Гарантией удачного функционирования системы профориентации в США считается многообразие теоретических концепций и учебных программ по практической подготовке подростков к выбору профессии, непрерывность проф ориентационной работы в школе и обширное внедрение информационных ресурсов.

Ведущую практическую работу по профориентации между студентов проводят штатные проф консультанты, работающие на критериях абсолютной или же неполной занятости. Соответствие количества профконсультантов и учащихся в школах приблизительно 1:430, по отдельным районам оно колеблется от 1:1000 до 1:200 (в личных школах пригородов большущих городов). В большинстве средних учебных заведений профконсультанты имеют

воспитание в области психологии и социологии или же диплом учителя.

Профориентация работы наступает с последних классов исходной средние учебные заведения при помощи проведения разговоров для ознакомления.

Профориентация в Великобритании.

Великобритания в 1973 году получил особый закон о службах профориентации, в котором указывалось, собственно говоря что профориентация работы обязана «сопровождать» школьников на всех шагах изучения. В последствии в Англии были не закрыты особые агентства, оказывающие проф ориентационные предложения и являющиеся собственностью системе регулирования рынка труда. При данном в последние годы имеется ужесточение роли средние учебные заведения в профориентации студентов. Подключение в учебную программку регулярных проф ориентационных курсов считается неотклонении условием. Особой чертой системы профориентации в Англии считается присутствие большого количества научных раскладов. Практика профориентации опирается на абстрактные изучения английских научных работников в данной области, этих как Г. Еган, К. Роджер, Д. Баретт, Д. Вильямс и др., чьи расклады к профориентации имеют концептуальные различия. Как раз неизменный разведка свежих раскладов в доктрине и практике проведения проф ориентационной работы гарантирует ее становление и последующее улучшение.

Шведскую систему профориентации различает возвышенный степень муниципального регулирования взаимодействия системы образования и рынка труда. Одно из ключевых направлений государственные политические деятели –разработка и осуществление всевозможных программ, нацеленных на регулировку рынка труда методом проведения удачной проф ориентационной работы. Одной из этих программ считается приготовленная в 2000 году программа «Куда шагать по жизненной лестнице», главный элемент которой является программа по профориентации, состоящая из надлежащих направлений: 1) исследование личности студентов, их интересов, их предрасположенностей и возможностей, 2) ознакомление подростков с разными обликами труда и профессиями, исследование содержания что или же другой профессии, притязаний к ней, возможностей ее становления и стезей получения важной подготовки, 3) персональная консультационная работа со подростками, нацеленная на уточнение и корректировку индивидуального выбора, 4) организация практической работы студентов по профессии или же ряду профессий в процессе вспомогательного образования и с июня по август практики. Индивидуальность предоставленной программы заключается в способности корректировки поступков учеников нацеленных на выбор профессий, а еще актуальной активизации процесса его самоопределения профессии. Еще направляет на себя забота возвышенный степень

информационной помощи профориентации. В Швеции есть общедоступные банки данных, предоставляющих совершенную информацию по профессиям и истории на рынке труда. Шведская модель системы профориентации разрешила уменьшить численность безработных в стране больше чем в 2 раза за последние 15 лет.

Закключение. В заточение следует отметить, что, не обращая внимания на высокий уровень становления профориентации в вышеописанных

государствах, есть конкретный ряд проблем и противоречий. Изыскателям в области профориентации ещё светит решить ряд вопросов. Триумф в деле, которое избрал на всю жизнь, – беспроегрышный фундамент собственного счастья. Правительство же крепко до этого всего спецами в различных областях познаний. Социологи вывели закономерность: чем повыше в государстве степень прибылей на душу населения, что более интереса к профориентации подростков и учащихя.

References:

1. Гриншпун, С.С. Опыт создания государственной службы профориентации во Франции / С.С. Гриншпун / Педагогика. – 2004.
2. Гриншпун, С.С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С.С. Гриншпун / Педагогика. – 2005
3. Гриншпун, С.С. Профессиональная ориентация школьников в США / С.С. Гриншпун / Педагогика. – 2005